

SKATLAR TURKUMI**Andijon Davlat Pedagogika instituti****Tabiiy fanlar fakulteli Biologiya yo'nalishi talabasi****Anvarov Jamshid Umidjon o'g'li****Andijon Davlat Pedagogika instituti****Biologiya o'qituvchisi Yo'dashev Abduvali****017.anvaroff@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi skatlar turkumi, tashqi tuzilishi, ularning ko'payishi, oziqlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: Skatkar, to'g'ayli baliqlar, elektr skatlar, qora elektr skatlar

Skatlar (Batomorpha ya'ni Batoidei) – tog'ayli baliqlar sinfiga mansub baliqlar katta turkumi (ba'zan turkum). Tanasi yassi, keng disksimon yoki rombsimon, uzunligi bir necha sm dan 6-7 m gacha, vazni 2,5 t gacha. Terisi yalang'och yoki paxlar bilan qoplangan. Jabra yoriqlari 5 ta, qorin tomonida joylashgan. Ko'krak suzgichlari qirrasini, boshi va tanasi yoniga tutashgan. Orqa suzgichlari dumi ustida joylashgan yoki bo'lmaydi. Anal va ko'pincha dum suzgichlar mavjud emas; ko'krak suzgichlari juda kengaygan. Tishlari o'zaro zich joylashib, kuchli jag' hosil qiladi. Skatlar 5 turkum, 14 oila va 350 turini o'z ichiga oladi. Suv tubida, ayrimlari (mantalar va qiziqdumlilar) suv qat'ida yashaydi. Asosan, dengizlar va okeanlarda 2700 m chuqurlikkacha hayot kechiradi. Ayrim turlari tropik mintaqalardagi daryolar (Amazonka daryosi havzasi)da uchraydi.

Skatlar suv tubidagi organizmlar bilan oziqlanadi; ayrim turlari yirtqich hisoblanadi. Tirik tug'adi yoki tuxumdan tirik skatlar chiqadi; faqat rombsimon skat mugus kapsulaga o'ralgan bo'lib yirik tuxumlarini suv tubiga qo'yadi. Har bir urg'ochisi organizmida 1 tadan bir necha 10 tagacha embrion rivojlanadi. Elektr skatning tanasi ikki yonida elektr organlari joylashgan. Qoziqsumning dumidagi

o'tkir pixida zahar bezi joylashgan. Bir qancha turlari Qora va Azov dengizida ham uchraydi va ovlanadi. Ayrim turlari insonlar uchun xavfli.

Manta yoki bahaybat dengiz iblisi (*lot. Mobula birostris*) —Manta nurlarini o'z ichiga olgan *Mobulinae* kenja oilasining vakillari uch juft ishlaydigan oyoq-qo'llariga ega bo'lgan yagona umurtqali hayvonlardir. Bu stingraysning eng kattasi bo'lib, alohida shaxslarning tana kengligi 9,1 m ga etadi (umumiy 4-4,5 metr), yirik namunalarning massasi esa 3 tonnagacha.

Elektrli skatlar— tog'ayli baliqlar turkumi. 3 oilasi, 30 dan ortiq turi ma'lum. Asosan, jan. dengizlarda tarqalgan. Oddiy Elektrli skatlar Atlantika okeanining sharqiy qismi va O'rta dengizda uchraydi. Tanasi 1,8 m cha, og'irligi 90 qg cha. Gavdasi dumaloq, dum suzgichi qisqa, terisi silliq. Elektr toki (70 V gacha) hosil qiluvchi organi boshi bilan ko'krak suzgichlari oralig'ida. Elektrli skatlar kam harakat, odatda, qum yoki balchiqqa qisman ko'milib, suv tubida yashaydi. Tuxumdan tirik tug'ib ko'payadi. Qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar, chuvalchanglar va mayda baliqlar bilan oziqlanadi. O'z o'ljasini elektr toki razryadi ta'sirida o'ldiradi. Elektr razryadi odam uchun ham xavfli.

Qora elektr skat, yoki qora skat, skatlar turkumiga mansub baliq turi. Bular suv tubida yashash tarzini olib boradigan baliqlar bo'lib, katta, yassilangan ko'krak va qorin qanotlari deyarli yumaloq ko'rinishni hosil qiladi, qisqa va qalin mushak dumi, ikkita orqa qanoti va yaxshi rivojlangan dumli suzgichga ega. U oilasining boshqa a'zolari kabi, 220 voltgacha bo'lgan elektr tokini ishlab chiqarishga qodir. Ular Atlantikaokeanining shimoli-g'arbiy, markaziy-g'arbiy, shimoli-sharqiy va janubi-sharqiy qismlarida 800 m gacha chuqurlikda yashaydilar. Yosh skatlar ko'proq qumli yoki loyqa sayoz suvlarda, kattalar esa undan uzoqroqda qirg'oqlarda yashaydi. Qora elektr skati yolg'iz va tungi xayot tarzini olib boradi. Ularning ratsioni asosan suyakli baliqlardan, ba'zan qisqichbaqasimonlar va mayda akulalardan iborat. Qora elektr skati tuxum qo'yish orqali ko'payadi, homiladorlik 1 yil davom etadi. Qora skatlar tomonidan ishlab chiqarilgan elektr zaryadi odamni hayratda qoldirishi mumkin, ammo o'ldirmaydi. Bu skatlar, boshqa skatlar bilan

birga, biotibbiyot tadqiqotlarida namunali organizmlar sifatida ishlatiladi. 19-asrga qadar bu skatlarning jigar yog‘i chiroqni yoritish uchun ishlatilgan.

Manta

Qora elektr skat

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Skatlar>
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Elektrli_skatlar
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qora_elektr_skat
4. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0>